

Assunto: Qualidade de Produto de Software – ISO 25010 e ISO 9241

Material de Apoio – Classificação de Postagens sobre o Sistema Spotify

As postagens devem ser classificadas segundo:

1. Metas de Usabilidade
2. Metas de Experiência do Usuário (UX)
3. Polaridade da opinião
4. Tipo de postagem
5. Funcionalidade mencionada
6. Qualidade de Produto

1. Metas de Usabilidade

As metas de usabilidade representam critérios de avaliação (ISO 9241) ou subcaracterísticas da usabilidade de um sistema (ISO 25010) que visa a rapidez na execução, alcance dos objetivos, satisfação no uso, controle pelo usuário, uso acessível, facilidade de memorização, facilidade de aprendizado, qualidade visual, prevenção de erros e utilidade percebida.

Meta	Definição	Exemplo
Eficiência	Capacidade do usuário de realizar tarefas com o mínimo de esforço e recursos	“Não tem como selecionar várias músicas de uma vez, o que deixa o processo lento e pouco eficiente”
Eficácia	Grau em que o usuário completa corretamente suas tarefas, alcançando os objetivos propostos.	“Não consigo buscar músicas.”
Satisfação	Grau de conforto, aceitação e percepção positiva do usuário ao utilizar o sistema	“Uso há anos e é o melhor app de música.”
Operabilidade	Facilidade com que o usuário consegue controlar o sistema, navegar, tomar decisões e realizar ações de forma previsível e sem dificuldades.	“Spotify simplesmente apagou a música sem me pedir confirmação.”
Acessibilidade	Capacidade de uso por diferentes usuários	“Alguns textos têm pouco contraste e são pequenos, o que dificulta a leitura.”
Estética	Qualidade visual da interface, incluindo organização, clareza e atratividade	“O app só tem aparência bonita.”
Prevenção de erros – (Segurança)	Capacidade do sistema de prevenir erros, proteger o usuário contra consequências indesejadas	“Eu apaguei uma música sem pedir confirmação, depois foi difícil recuperar”
Aprendibilidade	Facilidade com que novos usuários aprendem a utilizar o sistema de forma rápida e com pouco esforço.	“Demorei um bom tempo para entender como criar e organizar playlists”
Memorabilidade	Facilidade do usuário de lembrar como usar o sistema após um período sem utilizá-lo.	“Não lembro mais onde ficam as opções.”
Utilidade Percebida (reconhecimento adequacional)	Capacidade do sistema de ter aderência às necessidades do usuário e oferecer funções úteis para as suas tarefas.	“É útil avaliar músicas e favoritar as preferidas.”

2. Metas de Experiência do Usuário (UX)

As metas de UX estão relacionadas às emoções e percepções do usuário ao usar o sistema.

Meta UX	Definição	Exemplo
Satisfação	capacidade do sistema de fazer o usuário se sentir contente e satisfeito durante o uso	“O melhor streaming de música.”
Afeto	capacidade do sistema de gerar uma ligação emocional positiva, fazendo o usuário se sentir bem durante o uso.	“Adoro ouvir música nesse app.”
Confiança	capacidade do sistema de fazer o usuário acreditar que ele é seguro, correto e confiável durante o uso.	“Pago o Premium com orgulho.”
Frustração	capacidade do sistema de gerar sentimentos negativos no usuário diante de problemas ou dificuldades no uso.	“Experiência extremamente frustrante.”
Motivação	capacidade do sistema de incentivar o usuário a iniciar o uso, despertando interesse por meio de sua utilidade, incentivos ou necessidades percebidas	“Adoro criar playlists com meus amigos.”
Engajamento	Capacidade do sistema de manter o usuário interessado e ativo durante o uso, incentivando a continuidade da interação	“Uso o aplicativo há anos.”
Encantamento	capacidade do sistema de surpreender positivamente o usuário, gerando uma experiência além do esperado	“Experiência única.”
Suporte	Sistema ajuda o usuário a resolver problemas	“Página de ajuda não carrega.”

3. Polaridade da Postagem

A polaridade indica o sentimento geral expresso pelo usuário.

Polaridades possíveis

Polaridade	Definição	Exemplo
Positiva	O usuário expressa satisfação ou aprovação do sistema	“É o melhor APP de música!! Pago o plano individual e usar o app é uma experiência única.”
Negativa	O usuário demonstra insatisfação, reclamação ou frustração	“O Spotify está horrível! A cada atualização te obrigam mais a possuir o Premium.”
Neutra	A postagem apenas descreve algo ou faz uma observação sem emoção forte	“Entendo que exista um plano pago, mas o plano gratuito é muito limitado.”

4. Tipo de Postagem

O tipo de postagem indica a intenção do usuário ao escrever a mensagem.

Tipo	Definição	Exemplo
Crítica	Reclamação ou avaliação negativa do sistema	“App lento demais, se perde totalmente ao sair do wifi.”
Elogio	Avaliação positiva do sistema	“Plataforma excelente, com música para todos os gostos.”
Dúvida	Pergunta sobre funcionamento do sistema	“Tem algo errado nos últimos dias?”
Ajuda	Usuário relata um problema esperando solução	“O app fica desligando sozinho, por favor consertem isso.”
Sugestão	Usuário propõe melhoria ou nova funcionalidade	“Sugestão: permitir selecionar múltiplas músicas para adicionar à playlist.”
Comparação	Usuário compara o sistema com versões anteriores ou concorrentes	“Antes era melhor, agora está impossível utilizar.”

Dicas para Classificar as Postagens:

- a) Primeiro identifique o sentimento geral
 - O usuário gosta do sistema? = Positivo
 - Está reclamando? = Negativo
 - Apenas descrevendo algo? = Neutro

- b) Identifique o objetivo da mensagem
 - Está reclamando? = Crítica
 - Está elogiando? = Elogio
 - Está pedindo algo? = Sugestão
 - Está fornecendo uma ajuda? = Ajuda
 - Está comparando com outro sistema? = Comparação

- c) Identifique a meta de Usabilidade e a de UX da mensagem
 - O usuário está falando sobre como usa o sistema (usabilidade)?
 - Ou sobre como se sente ao usar o sistema (UX)?

Exemplos de Classificação

Postagem	Polaridade	Tipo	Usabilidade	UX
“Não tem como selecionar várias músicas de uma vez.”	Negativa	Crítica	Eficiência	Frustração
“É o melhor app de música.”	Positiva	Elogio	Satisfação	Encantamento
“Sugestão: permitir selecionar várias músicas para adicionar à playlist.”	Neutra	Sugestão	Utilidade	Engajamento
“Minhas playlists sumiram do app.”	Negativa	Ajuda	-	Frustração
“O catálogo de músicas é excelente.”	Positiva	Elogio	Utilidade	Satisfação

5. Funcionalidade Referenciada

Indica a que parte do sistema a postagem se refere. Pode ser: Funcionalidade específica, quando o usuário fala de algo específico sobre o sistema.

Exemplos:

Funcionalidade	Exemplo de postagem
Anúncios	“A cada música aparece propaganda de 30 segundos.”
Modo offline	“Sem internet o aplicativo nem abre.”
Playlists	“Minhas playlists sumiram do app.”
Reprodução de música	“A música para do nada.”
Busca	“Demora a encontrar artistas.”
Interface	“O player ficou mais poluído visualmente.”

Sistema geral: Quando o comentário se refere ao aplicativo como um todo. Exemplo: “O aplicativo já foi melhor, mas está deixando a desejar.”

6. Qualidade de produto

Indica a característica de qualidade do sistema à qual a postagem se refere (Ver todas as características no anexo 1). Quando a opinião do usuário não está relacionada à usabilidade, ela pode expressar um problema, elogio ou sugestão sobre outras características do sistema, tais como:

- Funcionalidade: quando o sistema realiza corretamente as funções para as quais foi projetado.
- Desempenho: quando o sistema apresenta rapidez de resposta ou uso adequado de recursos.
- Compatibilidade: quando o sistema funciona adequadamente em conjunto com outros sistemas ou ambientes.
- Confiabilidade: quando o sistema é estável, consistente e apresenta funcionamento contínuo sem falhas.
- Segurança: quando o sistema protege os dados e controla adequadamente o acesso dos usuários.

Anexo 1. características de qualidade do sistema de software – ISO 25010

ISO 25010

Dimensões de Qualidade de Produto

